

۳-۵-۱- تهیه نقشه کاربری اراضی از روی تصاویر ماهواره ای

۳-۵-۱-۱- داده های مورد استفاده

جهت تهیه نقشه های کاربری اراضی ، از تصاویر ماهواره ای سنجنده ETM مربوط به ۱۵ می ۲۰۰۱ ، دارای ۷ باند طیفی با قدرت تفکیک مکانی ۳۰ متر و رادیومتریک ۷ بیت و تصویر باند پانکروماتیک ماهواره ETM با قدرت تفکیک مکانی ۱۵ متر و تصویر TM مربوط به ۲۹ و ۱۵ می ۲۰۱۹ و ۲۰۰۹ استفاده شد.

۳-۵-۲- پیش پردازش تصاویر ماهواره ای

۳-۵-۲-۱- زمین مرجع کردن تصاویر ماهواره ای TM , ETM

جهت زمین مرجع کردن تصاویر ماهواره ای ETM از تعداد ۱۵ نقطه کنترلی که بیش تر نقاط تقاطع جاده ها و میداین شهر ها بود استفاده شد و تصویر با $Rmse = ۳.۴۸$ زمین مرجع گردید. سایر تصاویر بر اساس روش تصویر به تصویر با استفاده از تصویر ETM زمین مرجع شد.

۳-۵-۲-۲- برش محدوده شهرستان گناباد از تصویر

منطقه مورد مطالعه بایستی از تصاویر TM , ETM جدا و سپس بر روی تصاویر پردازش صورت گیرد. به منظور برش تصویر از نرم افزار Erdas imaging 9.2 و از مسیر Interpreter/ Subset Image استفاده شد (شکل ۲-۳).

(شکل ۲-۳): برش محدوده شهرستان گناباد از تصاویر ماهواره ای

۳-۵-۳- پردازش تصاویر ماهواره ای

۳-۵-۳-۱- ادغام تصویر TM منطقه سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۹ با تصویر پانکروماتیک

به منظور افزایش وضوح تصویر و افزایش دقت در تفکیک و شناسایی کاربری ها، تصویر TM منطقه با تصویر پانکروماتیک ETM ترکیب شد (شکل ۳-۳).

(شکل ۳-۳): ادغام تصویر TM منطقه سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۹ با تصویر پانکروماتیک ETM

۳-۲-۳-۵- تجزیه مولفه های اصلی برای تصاویر ETM و TM

جهت متراکم کردن اطلاعات در تصویر به منظور تفسیر بهتر داده های ماهواره ای از روش آنالیز PCA استفاده شد. عوامل جوی و زمان تصویر برداری آنالیز PCA را تحت تاثیر قرار می دهند، در نتیجه در صورت چند زمانه بودن تصاویر، این آنالیز کارایی بیشتری دارد (Gilbert & et al., 2002).

تجزیه مولفه های اصلی در تفسیر داده های سنجش از دور از اهمیت زیادی برخوردار است. هرچه واریانس طیفی در یک تصویر بیشتر باشد، تصویر دامنه اطلاعات وسیع تری خواهد داشت که خود گویای پدیده های بیشتری در تصویر است و چنین تصویری برای مطالعه مناسب نمی باشد. مهم ترین فواید PCA، جمع آوری و متراکم ساختن اطلاعات پدیده های موجود در باندهای مختلف در تعدادی باند یا مولفه کمتر است. شاخص NDVI برای نمایش توده (بیومس) پوشش گیاهی، شاخص سطح برگ، تولیدات گیاهی و تفکیک پوشش گیاهی بسیار مناسب بوده و هم چنین در ارتباط با مسایل مرتبط با پوشش گیاهی از این شاخص استفاده می گردد. پس در مجموع ۷ باند برای استخراج متغیرها به کار گرفته شد.

۳-۳-۳-۵- شاخص تفاوت نرمال شده گیاهی

شاخص NDVI برای نمایش توده (بیومس) پوشش گیاهی، شاخص سطح برگ، تولیدات گیاهی و تفکیک پوشش گیاهی بسیار مناسب بوده و هم چنین در ارتباط با مسایل مرتبط با پوشش گیاهی از این شاخص استفاده گردید. مقادیر شاخص NDVI در نقشه پوشش گیاهی منطقه مربوط به سال - بین ۰.۲۸- تا ۰.۴۲ است که نشان از مناطق معمولی از لحاظ پوشش گیاهی تا مناطق با پوشش گیاهی متوسط است. مقادیر شاخص NDVI برای منطقه در سال ۱۳۸۸ بین ۰.۲۲- تا ۰.۴۹ تغییر می کند و این نشان دهنده مناطق معمولی از لحاظ پوشش گیاهی تا متوسط از نظر پوشش گیاهی است. این مقدار برای سال ۱۳۹۸ بین ۰/۱۵ تا ۰/۴۲ می باشد شکل (۳-۴).

شکل (۳-۴): مقادیر شاخص NDVI برای منطقه در سال ۱۳۸۸ سمت راست و ۱۳۹۸ سمت چپ

۳-۵-۴ - طبقه بندی تصاویر ماهواره ای

۳-۵-۴-۱- تعریف کلاس ها

تعریف کلاس ها اولین قدمی است که در انجام طبقه بندی برداشته می شود و در تمامی مراحل بعدی طبقه بندی موثر خواهد بود. جهت تهیه نقشه کاربری اراضی منطقه برای سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۸- پنج کلاس: زراعی(گندم)، باغی(پسته)، منابع طبیعی (مرتع و تاغزار)، مناطق بدون پوشش گیاهی، مناطق مسکونی تعیین شد.

۳-۵-۴-۲- پراکنش نمونه های تعلیمی

اولین اقدام پس از اعمال پردازش روی تصویر، گرفتن نمونه های تعلیمی جهت طبقه بندی تصاویر است. جهت تعیین نقشه کاربری اراضی بسته به نوع کاربری، به طور متوسط بین ۵۰ تا ۱۵۰ نمونه تعلیمی از کلاس ها بر روی تصاویر در محیط نرم افزار ENVI گرفته شد. نمونه ها به صورت پلی گون گرفته شدند. از

کلاسه مناطق بدون پوشش گیاهی و مسکونی به علت مساحت و پراکنش کمتر در سطح شهرستان ، تعداد ۶۰- ۵۰ نمونه تعلیمی و اراضی زراعی، باغی و مراتع به علت داشتن پراکنش وسیع تر تعداد تقریباً ۱۵۰ نمونه تعلیمی گرفته شد. شکل ۳- ۵ پراکنش نمونه های تعلیمی را بر روی تصاویر نشان می دهد.

نمونه های تعلیمی در محیط ENVI از مسیر Overlay / Region of interest... گرفته شد و تصویر توسط ROI های تعریف شده کلاسه بندی شد.

۳-۵-۴-۳- طبقه بندی تصاویر ماهواره های **ETM, TM** مربوط به سالهای -۱۳۸۸ و ۱۳۹۸

جهت تهیه نقشه کاربری منطقه از روش طبقه بندی نظارت شده استفاده شد. از انواع الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده، از سه الگوریتم حداقل فاصله از میانگین، فاصله مایلانویس و روش حداکثر احتمال شباهت جهت تهیه نقشه های کاربری اراضی منطقه استفاده شد.

۳-۵-۴-۴- پس پردازش تصاویر طبقه بندی شده

مرحله پایانی حذف نویز^۱ و پیکسلی منفرد است که بدین منظور از فیلتر میانه^۲ با ابعاد ۵×۵ استفاده شد. این فیلتر با قرار گرفتن روی یک پیکسل، تمامی مقادیر تصاویر (از تصویر) قرار گرفته در فیلتر را به صورت صعودی مرتب می کند و میانه آن ها را به دست می آورد. پس از این کار نتیجه را به پیکسل مرکزی نسبت می دهد. پیکسلی که به صورت نویز در میان پیکسل های دیگر قرار می گیرد معمولاً از لحاظ درجه خاکستری متعادل شده و به پیکسل عددی نزدیک به همسایگانش نسبت داده می شود.

پس از طبقه بندی تصاویر، فیلتر میانه در نرم افزار **ENVI ۴.۲** از مسیر **Filter/Convolutions and morphology** بر روی تصاویر طبقه بندی شده سال های -۱۳۸۸، ۱۳۹۸ اعمال شد (شکل ۳-۶).

(شکل ۳-۶): اعمال فیلتر میانه بر روی تصویر طبقه بندی شده منطقه سال ۱۳۹۸

۳-۵-۴-۵- صحت طبقه بندی

لازمه استفاده از هر نوع اطلاعات موضوعی، آگاهی از درستی و صحت آن است. بعد از طبقه بندی تصاویر ماهواره ای با استفاده از نمونه های تعلیمی که در روند طبقه بندی دخالت داده نشده اند، اقدام به ارزیابی صحت تصویر طبقه بندی شده گردید. ارزیابی کلی طبقه بندی در نرم افزار **Envi** و از مسیر زیر

Classification/post classification/confusion matrix/using ground truth ROIs

انجام شد.

- 1.Noise
- 2.Median

در این تحقیق ضرایب صحت کلی و ضریب کاپا جهت بررسی صحت طبقه بندی استفاده گردید.

This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at <http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>